

SAVREMENI PSIHOTERAPIJSKI PRISTUPI U RADU SA POREMEĆAJIMA ISHRANE KOD ŽENA

Lidija Vasiljević¹

Sažetak

*Hrana spaja i razdvaja njene konzumente u odnosu na kulturološke odlike rituala povezanih s hranjenjem, značaja koji joj se pridaje u određenoj kulturi ali i adiktivnosti koju može izazvati. Tretiranje poremećaja ishrane kao zavisnosti, iako je važan pomak u odnosu na prethodna viđenja ovog problema, može da prenebregne njegove dublje slojeve. Ambivalencija koja se stiče i usvaja u odnosu na hranu, kao simultanom izvoru zadovoljstva i opasnosti, prenosi se transgeneracijski kroz direktne i indirektne poruke a često ima i značajnu rodnu dimenziju, koja zahteva razlike u pristupu muškaraca i žena u tretmanu. Rad analizira različite činioce i faktore problema u ishrani u odnosu na psihološku, antropološku, socijalnu, rodnu, transgeneracijsku, političku i simboličku dimenziju. Takođe, daje osvrt na različite pristupe u psihoterapiji i savetovanju, u odnosu na podvrste ovog problema s naglaskom na individualni rad sa ženama koje boluju od tzv. *binge eating disorder* ili serijskog prejedanja koje zadnjih godina uzima sve više maha.*

Ključne reči: adiktivnost od hrane, ambivalencija, transgeneracijske poruke, rodna dimenzija.

“Odnos žena prema hrani je veoma često ambivalentan” Annie Fursland 1986

Uvod: Značenja hrane

Hrana nosi specifične oznake za svaku kulturu i važno je oruđe u održavanju identiteta njenih konzumenata. Pored direktne nutricionističke i malo složenije hedoničke potrošnje, objekat je i *simboličke potrošnje*. Ljudi su vremenom formirali snažan semiotički uređaj transformišući neke od objekata u hranu čime ona postaje delom semiotičkog sistema u određenom društvenom kontekstu (Appadurai, 1981). Hrana koja se koristi kao sredstvo i indikator društvene diferencijacije smatra se i simbolom društvenog statusa ali i sredstvom emocionalne regulacije. Uz pomoć konzumiranja hrane mnogi nadoknađuju privremene ili hronične emocionalne nedostatke, umanjuju nervozu i neizvesnost. Hrana je takođe važan kanal komunikacije jer se uz nju pregovara, dogovara ili započinje upoznavanje i intimiziranje.

Što se tiče kompleksnosti odnosa žene prema hrani, bar u zapadnom svetu, važno je pomenuti i kontekst *evinog pragreha*. Reklo bi se da se već prva žena pokajala što je pojela zabranjeno voće, ne znajući da će za taj *greh* poneti krivicu od koje

¹ Lidija Vasiljević, Univerzitet “BIJELJINA”, Fakultet za psihologiju, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, lorelailv@gmail.com

se nikada ne može oprati. Time se zapravo otvara prostor metaforičkom odnosu između žena i hrane (Gordon, 1990).

Žene kao hraniteljke

Od prvih igara kuvanja na igračkama-šporetima, pravljenja kolača od blata, mešenja testa na malim stolovima i hranjenja lutaka, sve do spremanja pravih obroka za porodicu, briga o ishrani vezana je za pojam *biti žensko*, koliko i majčinstvo. Direktna i implicitna poruka pa i pritisci koji se odnose na značaj hranjenja drugih kao još jednog *aspekta brige* o njihovim potrebama održavaju se kroz obrazovanje, medije, kulturu (npr. kroz narodne mudrosti)². Žene koje nisu vične kuvanju, makar bile veoma uspešne u nekim drugim oblastima života, i dalje društvo ocenjuje kao neadekvatne i *nekompletne* žene. Jedan od razloga za to je procena da su neženstvene jer im nije stalo do potreba drugih; kroz celu istoriju se, između ostalog, žene *mere* i u kuhinji. Jedna od važnijih rodni uloga žene, dakle, podrazumeva njeno koordinisanje svim aspektima hranjenja. Iako je uloga rodna a ne polna jer, jer period dojenja prođe nakon nekoliko meseci ili godina, žena u većini slučajeva ostaje zadužena za praćenje potreba kako dece, tako i ostalih odraslih članova porodice, vezano za ishranu. Žena je centralna figura obrasca ishrane jednog domaćinstva a identitet žene, ili bar njegov važan deo, često se posmatra kroz njenu sposobnost da dobro sprema hranu. Ukidanje značaja funkcije hranjenja u životima žena, kojima je to bila okosnica provođenja vremena i deo životne vrednosti u kontekstu brige i nege drugih (kao što je usled odlaska dece iz primarne porodice), može biti okidač za ulazak u anksiozne i depresivne krize (Vasiljević, 2024).

Hrana i telesnost

Jedna od kontradiktornosti identiteta žene u savremenom dobu je predominacija uloge hraniteljke s jedne strane ali i veliki pritisak na suzdržavanje od njene konzumacije, usled velikog straha od gojenja. Moglo bi se reći da je savremena kultura opsednuta ovih strahom, i da ga bespoštedno perpetuiru putem medija, društvenih mreža i neformalnih oblika komunikacije.

Ideali savršenog ženskog tela, u velikoj meri su se menjali tokom istorije. Od praistorijske majčinske zaokrugljenosti, koja je dominirala i u starom veku, ka laganom stanjivanju u periodu renesanse i baroka, sve do viktorijanske ere, gde je usled zahtevnosti odeće, skoro pa bilo nemoguće imati višak kilograma i funkcionisati i biti aktivan. Naravno, od socijalne klase i kulturoloških odlika i zahteva zavisilo je koliko će strogi zahtevi biti, jer aristokratski slojevi su tražili besprekornost u izgledu. Dok se u Africi i u arapskom svetu, očekivalo od žene sve do današnjeg vremena, da izgledom odrazi kapacitete plodnosti, Evropa je nepobitno klizila u androgenizaciju kriterijuma ženke lepote, koja je, pored svedene kilaže, poslednjih godina dobila i zahtev mišićavosti. Ideale ženske lepote su, većim delom, kreirale socijalne politike a pritisak na muškarce je u tom smislu bio manji. Kod muškaraca je izražena debljina povezivana sa povlašćenim

² Kuvarice manje zbori da ti ručak ne izgori; Volim lulu kad ima duvana i ženu kad peče ćurana; U kujni mužu mesta nema – gde mu žena ručak sprema.

položajem koji dozvoljava lenstvovanje (plebs je trošio kalorije i kuburio s hranom). Umerenost i doktrina samokontrole kroz celu istoriju su na određene načine uticali na način doživljaja tela i ishrane. Dvadeseti vek je doneo varijacije različitih vrednosti, ali je i pocrtao izrazite klasne kriterijume u doživljaju tela i hrane: višak kilograma ukazivao je na pripadanje nižoj socijalnoj lestvici. Sama telesnost žene, iako seksualizovana i objektivizirana, podrazumevala je kontrolu i suzdržavanje u konzumaciji hrane. Dajući drugima – žena dokazuje sopstvenu vrednost, dajući sebi – opovrgava je.

Specifičnosti poremećaja ishrane kod žena

Feminističke teoretičarke iz 1980-ih i 90-ih, pokazale su da su poremećaji ishrane i problematični odnosi s hranom strategije koje žene prihvataju kao oblik samoizražavanja (Susie and Lawrence, 1987). Usled toga anoreksija, bulimija i druge složene patologije vezane uz telo i hranu postaju alternativno i samodestruktivno sredstvo komunikacije koje im ipak daje mogućnost da zamene konvencionalni verbalni jezik koji nisu u stanju koristiti za oblikovanje pitanja identiteta i sebe. U tom svetlu, poremećaji ishrane mogu takođe (kontroverzno) biti samoosnažujući. Iako su samodestruktivni, oni nude “priliku” da se iskaže ono što se ne može izraziti rečima. Pripremanje, jedenje ili odbijanje hrane nude sredstvo za izražavanje intimnih osećaja neverbalnom komunikacijom. Prejedanje nekih žena može da označava bunt protiv nametnutih uloga, zaštitu od objektivizacije i seksualizacije tela, kao i otklon prema previše vidljivom femininom izgledu, jer se iz određenog razloga doživljava kao ugrožavajući.

Tek razvojem feminističkog savetovanja i drugih praksi pružanja podrške, od sedamdesetih godina se fokus stavlja na vezu između *nasilja, zlostavljanja, incesta i prejedanja*. Time se konačno otvara prostor da se i čuje glas onih kojima se to zaista dešava, sa manje interpretacija i učitavanja. Problemi u ishrani, u većini slučajeva, direktno su izazvani socio-kulturološkim i rodno strukturisanim narativom kojim se kod žena i devojaka održava konstantna nesigurnost i nezadovoljstvo postojećim izgledom. Ambivalencija koja se stiče i usvaja u odnosu na hranu, kao simultanom izvoru zadovoljstva i opasnosti, prenosi se generacijski kroz direktne i indirektno poruke. Simptomatologija problema sa ishranom nije uvek lako prepoznatljiva; tu se mogu naći i socijalne fobije, i nesаница, i averzivno seksualno ponašanje ili, pak, prenaplašena seksualnost. Orbach je, na osnovu dugogodišnjeg terapijskog rada sa ženama, ustanovila nekoliko subgrupa problema sa ishranom, koje povezuje *uverenje klijentkinja da bi mršavost dovela do osećaja zadovoljstva sobom*. Pored *anoreksije* koja je najozbiljniji izazov za tretiranje i oporavak, *bulimoreksija* podrazumeva ciklus prejedanja, povraćanja i anoreksije (Orbach, 1982., prema Brown, 1990).

Osećaj neadekvatnosti, gubitka kontrole i loša slika o sebi prate sve kategorije problema sa ishranom kod žena, a u kategoriji bulimoreksije i anoreksije često nailazimo na potisnuta iskustva traume ili psihološkog nasilja. U tretmanu ovog problema treba uzeti sledeće faktore u obzir: kompulzivno jedenje je motivisano emocionalnim faktorom – osoba uzima hranu kada se oseća nedostojnom; kompulzivno prejedanje i gladovanje su dve strane istog novčića, adiktivne su i treba ih tako i tretirati. Što se tiče psiholoških faktora koji ih uslovljavaju, oni

mogu biti osvešćeni ili ne, ali su vezani za doživljaj sopstvenog tela koje ne prihvata signale gladi i sitosti (Orbach, 1982., prema Brown, 1990).

S obzirom na to da briga o drugima podrazumeva deo rodnog identiteta kojim se često vodimo od jutra pa do večeri, prejedanje, gojaznost ili debljina kao posledica toga, za neke od žena predstavljaju način borbe sa osećajem nemoći: one počinju fizički da „zauzimaju“ prostor i tako se izbore sa sopstvenom sekundarnošću ili osećajem ugroženosti. Prejedanje, takođe, ima funkciju da ukloni mogućnost rešavanja aktuelnog problema – na njegovo mesto se stavi ciklus koji se odomacio jer mu se zna početak, tok i kraj, a i odnosi mnogo energije i vremena. Ovaj problem je povezan i sa traženjem izgovora za odsustvo seksualnosti u partnerskom odnosu ili za nezadovoljstvo istim. Telo može poslužiti i kao zaštita i barijera od *dodira, seksualne želje*, a naročito ukoliko je taj proces posledica seksualnog *zlostavljanja ili uznemiravanja*, kao i emocionalnog incesta³ (Adams, 2011).

Žene čine oko 95% osoba sa problemima anoreksije i bulimije, a do osamnaeste godine gotovo 80% žena u savremenom dobru drži dijetu iz estetskih pobuda (Burstow, 2003). Još od nastanka psihologije kao discipline, kad je reč o uzrocima poremećaja ishrane, govori se o problemu psihe a ne tela.

Jungova analitička psihologija taj kompleksni problem objašnjava pre svega preko konflikta unutar *koncepta o sebi*, kao i razvoja psihoseksualnog identiteta. Preteća predstava arhetipske „velike majke“ čini da anoreksične devojke prave rasep u svom doživljaju ženstvenosti i da ga, zapravo, odbacuju. Negativni aspekti arhetipa su po njih toliko ugrožavajući da se majka i princip materijalnosti koji ona simboliše doživljavaju kao opasni i proždirući. Neuzimanje hrane i/ili povraćanje predstavljaju svojevrstan pokušaj oslobađanja od materinskog i/ili materijalnog. Ta borba za oslobođenje od majke i ženskog predstavlja svojevrstni alhemijski postupak koji Hilman određuje kao *opus contra maternam* (Hillman, 1979). Beg od telesnog zadovoljstva i prepuštanje askezi takođe su odlike anoreksije. Deseksualizacija tela, naime, u sebi često krije odbojnost prema seksualnom činu, zadržavanje pozicije deteta ili, možda, potisnuto sećanje na incest ili seksualno zlostavljanje u detinjstvu.

Ukoliko, žensko telo postavimo kao centralnu tačku ovog problema, njegovu objektivizaciju i apropijaciju od strane društva, probleme kontrole telesnosti putem ishrane možemo mnogo bolje razumeti. Od samog izraza *dati svoje telo, predati se* ili *podati*, do koncepta *uzimanja nevinosti i predaje mlade* iz ruku oca u ruke supruga, telo je u položaju zavisnosti od drugih. Ono je zalag za budućnost kako u daljoj i bliskoj prošlosti (nevino telo obezbeđuje brak) i sredstvo trpljenja sadašnjosti (nošenje deteta u utrobi, sredstvo za rad) (Vasiljević, 2024). Upravo u toj svedenosti žena na telo, koja ih određuje kao *tela za druge*, ostavljajući ih bez

³ Emocionalni incest nastaje kada dete postaje objekat roditeljeve privrženosti i ljubavi na način koji nije adekvatan, tj. kao zamena za odsutnog ili nezainteresovanog partnera (majku ili oca). Za razliku od incesta, u ovom slučaju nema prelaženja granica u sferi seksualnosti već u emocionalnoj sferi, i prisutne su emotivne manipulacije kojima se dete zadržava u toj ulozi.

mogućnosti da u tom procesu „uzimaju hranu“ (ljubav, pažnju, moć) za sebe, Burstov smatra da je u središtu ove igre *kontrola* – što je manje imamo u realnim odnosima, veća će biti prisila da je imamo nad sopstvenim telom. Kompulzivno prejedanje (bulimija) takođe evocira pitanje kontrole jer se emocionalne potrebe nadoknađuju hranom i, takoreći, „pune“ kroz telo⁴. Ovaj začarani krug u kojem debljanje vodi kompulzivnom jedenju, koje dodatno urušava samopouzdanje, veoma je teško prekinuti. Kao dve strane iste medalje, bulimija i anoreksija govore o pojavno različitom ispoljavanju problema koji je duboko ukorenjen u kreiranju rodni uloga, u predstavama idealne lepote, u želji za kontrolom i za komunikacijom s primarnim osobama u porodici. Slično analitičkom pristupu, i Burstov ističe potrebu za pročišćenjem i okajavanjem greha (usled doživljaja da smo prljave, loše, razuzdane), međutim, dok analitičari smatraju da je tu reč o (prirodnom) stanju stvari, ona ukazuje na činjenicu da su ovakvi obrasci, zapravo, društveno nametnuti.

Poremećaj serijskog prejedanja BED (Binge Eating Disorder)

Prejedanje uključuje osećaj 'gubljenja kontrole' nad jedenjem i konzumiranjem velike količine hrane u kratkom vremenskom razdoblju, obično praćeno osećajima krivice, srama, gađenja i depresije. Serijsko prejedanje poseduje deo karakteristika bulimije nervoze, poremećaja prejedanja i tipa anoreksije nervoze s prejedanjem. Pojava serijskog prejedanja je, kao posebna kategorija poremećaja ishrane, prepoznata tek poslednjih nekoliko decenija i generalno, odražava nemogućnost kontrole u konzumaciji određenog hrane u određenom vremenskom intervalu. Ova dijagnostička kategorija pojavljuje se u DSM V (American Psychiatric Association, 2013), i povezana s gojaznošću (Marcus i Wildes, 2012; Neumark-Sztainer et al., 2007; Stanković i Potenza, 2010), a komorbiditet ima s gotovo svim većim psihijatrijskim poremećajima (Fairburn i sar. 1998; Hudson, Hiripi, Pope i Kessler 2007; Swanson et al. 2011).

Za razliku od osoba s anoreksijom ili bulimijom, osobe s poremećajem prejedanja ne povraćaju hranu, ne vežbaju puno i ne izgledaju se. One mogu imati prekomernu težinu jer se uneta količina hrane ne oslobađa, kao i vrlo učestale probleme sa opštim zdravljem usled naglog unošenja velike količine (najčešće) kalorične hrane. Moguće je imati više od jednog poremećaja ishrane tokom života, čak i paralelno. Poremećaj prejedanja pogađa žene svih rasa i etničkih pripadnosti, međutim, najveći procenat žena koje se obrate za pomoć (jer ih jedino tako i možemo registrovati) čine latinoameričke, azijsko-američke i afroameričke žene (Alegria et al., 2011).

Najveći procenat žena koje pogađa ovaj problem su u srednjim godinama – zabeleženo je da je 13% američkih žena starijih od 50 godina 2010. godine imalo ovaj simptom. Najčešći pokazatelji su: brzina jela, velika količina njegovog unošenja bez obzira na osećaj gladi, prisustvo osećanja gađenja i stida nakon unete hrane i ponavljanje ovih ciklusa u određenim pravilnim razmacima. Osobe s poremećajem prejedanja mogu imati i druge mentalne probleme, poput depresije,

⁴ O potrebi za pročišćavanjem Kuper govori kao o primarnoj potrebi, kojoj je prejedanje, zapravo, podređeno (Couper 1987).

teskobe ili bolesti zavisnosti. Promene u obliku/izgledu tela povezane sa starenjem (npr. povećanje masnog tkiva, smanjenje mišićne mase, povećana raspodela telesne masti prema trupu i promene u boji kože, čvrstoći i elastičnosti) takođe mogu povećati rizik od poremećaja ishrane. Ovo povećano odstupanje od društvenih standarda ženske lepote, zauzvrat, dodatno povećava rizik za štetna poređenja sebe s medijskim prikazima i/ili svojom mlađom telesnom težinom ili oblikom. Takva poređenja tela pogoršavaju negativnu sliku o sebi. Istraživanja pokazuju da više od 60% žena u dobi od 60 do 70 godina doživljava nezadovoljstvo telom (Lillis et al, 2010), dok je učestalost BED povezana s negativnim zdravstvenim konstrukcijama, uključujući depresiju i negativne afekte, stid, zabrinutost i internalizovanu stigmatizaciju težine.

Istraživanje iz 2020. godine, čiji je cilj bio utvrđivanje značaja rodne i rasne dimenzije (upravo podstaknuto činjenicom da veliki broj žena iz manjinskih grupa i, samim tim, i iz nižih socijalnih staleža upravo razvija ove simptome) donosi sledeće zaključke: kod žena postoji veći procenat brige da će napraviti grešku nego kod muškaraca (što bi se moglo povezati sa perfekcionizmom i niskim samopouzdanjem), a procenat žena koje osećaju najveći gubitak kontrole i usled toga, strah i depresiju, upravo je u manjinskim grupama⁵.

Drugi rizičan period, nakon ulaska u krizu srednjih godina, predstavlja pubertet, što je zapravo i očekivan kao vulnerabilan i turbulentan deo života (Weiss et al, 2001). Međutim, kod adolescenata je teško razlikovati prejedanje od konzumiranja velike količine hrane u određenim fazama naglog rasta i hormonalnih skokova (Tanofsky-Kraff, 2008). Različiti psihološki modeli se slažu povodom toga da prejedanju prethodi iskustvo negativnog afekta u obliku stresa ili depresije i da se prejedanje koristi kao način da se nosi s tim negativnim emocijama ili da se izbegnu. Ova se ideja istražuje u teoriji bega koju su predložili Heatherton i Baumeister koja predviđa da se prejedanje javlja kao način da pojedinac 'pobegne' od averzivnih emocionalnih stanja. Na taj način se prejedanje može promatrati kao mehanizam suočavanja i/ili način izbegavanja neugodnih emocija koji mogu koristiti pojedinci koji imaju poteškoća s regulisanjem svog emocionalnog stanja (Burton and Abbott, 2019).

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja rodni razlika u simptomima povezanim s gubitkom kontrole u bindžovanju hrane. Iz sociokulturne perspektive, nalazi se uklapaju s teorijom rodne sheme (Bem, 1981) kao i sa psihološkim objašnjenjem retraumatizacije žena, u momentima kada osećaju da gube kontrolu (upravo zbog

⁵ Associations between Dimensions of Anorexia Nervosa and Obsessive-Compulsive Disorder: An Examination of Personality and Psychological Factors in Patients with Anorexia Nervosa Cheri A. Levinson, PhDa,1, Stephanie C. Zerwas, PhDb,1, Leigh C. Brosof, BAa, Laura M. Thornton, PhDb, Michael Strober, PhDc, Bernadette Pivarunas, M.S.d, James J. Crowley, PhDc, Zeynep Yilmaz, PhDb, Wade H. Berrettini, MDf, Harry Brandt, MDg, Steven Crawford, MDg, Manfred M. Fichter, MDh, Katherine A. Halmi, MDi, Craig Johnson, PhDj, Allan S. Kaplan, MDk, Maria La Via, MDb, James Mitchell, MDl, Alessandro Rotondo, MDm, D. Blake Woodside, MDn, Walter H. Kaye, MDo, Cynthia M. Bulik, PhD Eur Eat Disord Rev. Author manuscript; available in PMC 2020 March 01.

načina na koje društvo kontroliše žene u raznim sferama života). Muškarci se možda neće osećati toliko uznemireno ili „izvan kontrole” kada se prejedu. Razloge za to možemo potražiti u tradicionalnom posmatranju problema s hranom kao „ženskog problema” (Striegel-Moore et al., 1986).

Pristupi u tretiranju poremećaja ishrane kod žena

Pri određivanju načina definisanja oporavka od poremećaja ishrane pojavljuju se različita pitanja, od kojih je najvažnije *kako na najbolji način prići problemu, razumeti njegove uzroke i biti što efikasniji u lečenju*. Što se tiče kriterijuma uključivanja, polje poremećaja ishrane doživelo je evoluciju od fokusa na fizičke i biološke kriterijume bavljenjem težinom i menstrualnim ciklusom (npr. Morgan-Russell kriteriji; Morgan and Russell, 1975) do uključivanja bihevioralnih indeksa oporavka kao što je odsutnost prejedanja, kompenzacijskog ponašanja i restriktivnog hranjenja do uključivanja psiholoških aspekata kao što je zabrinutost za sliku tela i straha od debljanja (Bachner-Melman et al., 1981). Međutim, uključivanje fizičkih, bihevioralnih i psiholoških pokazatelja u definiciju oporavka još uvek je daleko od norme i ne sprovodi se na standardizovanim načinima u studijama. U "oporavku" najčešće nedostaje psihološka komponenta poremećaja ishrane, posebno rodne komponente koje uzimaju u obzir razlike u muškim i ženskim ulogama, kao i načine na koji razmišljaju o svom telu. Loša procena psihološkog oporavka može dovesti i do stanja "pseudooporavka".

Cogley i Keel (2003) otkrili su da kada je uticaj težine/oblika tela uključen kao kriterijum oporavka, potpuno oporavljena grupa imala je manje nezadovoljstva telom, i bolju socijalnu adaptiranost nego delimično oporavljena grupa iako su po izgledu ove dve grupe bile slične. Žene koje su se identifikovale kao oporavljene istaknule su prihvatanje vlastitog izgleda i neopsjednutost težinom (tj. psihološkim aspektima) kao potpuni oporavak za njih (Noordenbos & Seubring, 2006).

Na samom kraju, pomenućemo neke od psiholoških i psihoterapijskih pristupa koji se često koriste u tretmanu problema sa ishranom. Način terapijskog rada sa osobama koje odlikuju ove kategorije poremećaja, koji god da modalitet ili metod koristimo u svom radu, morao bi da uključi pružanje podrške u istraživanju predistorije nasilja (naročito seksualnog zlostavljanja), prorađivanje osećanja krivice i stida, istraživanje i prihvatanje svog tela kao i rad na povratku kontrole.

Kao psihoterapijski modalitet, kognitivna terapija govori o tome kako razmišljate o hrani i pomaže u prepoznavanju samoporažavajućeg obrasca razmišljanja koji može potkopati uspeh u zdravijoj ishrani i upravljanju težinom/gubitkom težine. Art terapija može biti vrlo uspešna u pomoći ženama u upravljanju i prevladavanju poremećaja ishrane. Čin stvaranja umetnosti može pomoći u oslobađanju emocija i osećanja koje je teško izraziti rečima i može pružiti osećaj kontrole i osnaživanja ali i pomoći u izgradnji samopoštovanja i prihvatanja pozitivnije slike tela (Bordo, 2003).

Frojd se ovim problemom bavio kroz prizmu ranog iskustva i odnosa (što je i dalje fokus psihoanalize i relacione terapije) ali se anoreksija i bulimija lečene psihoanalizom ili psihoanalitički usmerenom terapijom, pokazuju kao delimično

uspešne, ukoliko se ne uzmu u obzir socijalni aspekti i analiza stereotipa, koji mogu biti potencijalni okidači za pojavu poremećaja ishrane. Psihoanaliza se ponekad koristi kao deo plana lečenja za one koji imaju poremećaje ishrane kada postoji istorija poremećaja. Kao i kod svakog drugog poremećaja cilj terapije je razumevanje problema i sticanje uvida, koji će dovesti do promene i tako da osoba može imati zdrav odnos prema sebi, i prema hrani. Transkaciona analiza pristupa ovog temi, pored rada sa emocijama (naročito reket emocijama) i ego stanjima takođe i kroz analizu poruka koje se prenose transgeneracijski, putem dozvola i zabrana a tiču se odnosa prema hrani. Psihodrama i druge akcione metode posebno su korisne u lečenju klasičnih poremećaja ishrane, kao i problema s dijetama, nezadovoljstva telom i povezanih problema straha, tuge, i stida. Naročito u integraciji sa TA i Art terapijom, možemo obuhvatiti široko polje kreativnosti, rad na telu i eksternalizaciju potisnutih emocija, kao i osveščivanje društveno nametnutih normi na psihodramskoj sceni.

Funkciju bilo kog ponašanja neophodno je staviti u kontekst koji uključuje i mogućnosti iskustva traume. Na primer, ako je funkcija poremećaja ishrane upravljanje emocionalnom disregulacijom uzrokovanom stresom koje često imaju manjinske grupe, uključujući i žene, tada su glavni problemi zapravo opresivni sistemi oko pojedinaca. Identifikovati prepreke oporavku koje su systemske i kulturološke, važno je da bi smo razumeli srž problema. Studija Testa i saradnika ukazuje na nužnost bavljenja sledećim rodnim identitetskim faktorima u radu: rodno uslovljena diskriminacija, rodno uslovljeno odbacivanje, rodno uslovljena viktimizacija, neafirmacija željenog rodnog identiteta, internalizovan seksizam, negativna očekivanja budućih događaja, nedovoljna podrška zajednice (Testa et al., 2015). Savremeni pristupi poremećajima ishrane integrišu različite tehnike i metode u radu, čime se prevazilaze manjkavosti pojedinačnih pristupa i dobija veći spektar mogućnosti, što donosi i bolje rezultate.

Zaključak:

Poremećaji ishrane nisu niti izbor niti faza. To su stvarne, ozbiljne i složene bolesti koje mogu imati dubok uticaj na živote žena i muškaraca. Većina onih koji prejedaju osećaju da im nedostaje snage, volje i motivacije u pokušajima mršavljenja, upravo iz razloga što taj problem poseduje složena značenja u polju identiteta. Potrebno je pomoći klijentima da postanu svesni da hrana ima simbolička značenja. Takvo razumevanje važan je element u pomaganju kompulzivnom konzumentu da se uhvati u koštac s psihološkim poteškoćama u razbijanju tog začaranog kruga. Naročito je važno, uzeti u obzir rodne razlike koje se javljaju kod klijenata i pristupiti tretiranju problema u ishrani u skladu sa znanjima koja se tiču razlika u formiranju identiteta, društveno konstruisanih uloga, izazova i specifičnih otpora koji se javljaju u odnosu na rod i pol.

Literatura

1. Adams, K. M. (2011). *Emocionalni incest*, Beograd, Psiholopolis.
2. Adams, D. R. (2020). *Depictions of Female Body Types in Advertising: How Regional Visual Attention, Body Region Satisfaction, Media Influence, and Drive for Thinness Relate*, Brigham Young University, Provo, Utah, USA.

3. Alegria, L. M., Becker, A. E., Chen, C., Fang, A., Chosak, A., et al. (2011). *Comparative Prevalence, Correlates of Impairment, and Service Utilization for Eating Disorders across U.S. Ethnic Groups: Implications for Reducing Ethnic Disparities in Health Care Access for Eating Disorders*. *International Journal of Eating Disorders*; 44(5): 412–420, Wiley Periodicals, LLC, Hoboken, New Jersey, USA.
4. Appadurai, A. (1981). *Gastro-politics in Hindu South Asia*, *American ethnologist* 8 (3), 494-511.
5. Bachner-Melman, R., Lerer, E., Zohar, A., Kremer, I., Elizur, Y., Nemanov, L., Golan, M., Blank, S., Gritsenko, I., Bem, S. L. (1981). *Gender schema theory: A cognitive account of sex typing*. *Psychological Review*, 88(4), 354–364. American Psychological Association, USA.
6. Bem, S. L. (1981). *Gender schema theory: A cognitive account of sex typing*, *Psychological Review*, 88(4), 354–364. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.4.354>
7. Brown, L. S. (1990). “*The meaning of a multicultural perspective for theory building in feminist therapy*”, L. S. Brown, M. P. P. Root (ur.). *Diversity and Complexity in Feminist Therapy*, Haworth Press. New York, USA.
8. Burstow, B. (2003). „*Radikalna feministička terapija*”, *Druga*, Zagreb, Hrvatska.
9. Burton, L. A., Abott, M. (2019). *Processes and pathways to binge eating: development of an integrated cognitive and behavioral model of binge eating*, *Journal of eating disorders*, 7, Article number: 18, Sidney, Australia.
10. Burton, L. A., Abott M. J. (2019). *Processes and pathways to binge eating: development of an integrated cognitive and behavioural model of binge eating*, *Journal of Eating Disorders* volume 7, Article number: 18 Sidney, Australia.
11. Bordo, S. (2003). *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body Paperback Paperback*. Univ of California Pr; 2nd Revised edition.
12. Calamita, F., Richart-Marset, M. (2022). “*Starvation, Binging and Disorderly Eating in Global Women’s Writing*”. *Quaderns de Filologia: Estudis Literaris XXVII*: 9-25, Universitat de Valencia, Espana.
13. Ebstein, R. (2007). *Anorexia Nervosa, Perfectionism, and Dopamine D4 Receptor (DRD4)*.
14. Fursland, A. (1986). *Eve was Framed: Food and Sex and Women’s Shame*. In Orbach, Susie & Lawrence, Marilyn (ed.) *Fed up and Hungry*. London: The Women Press: 15-26, London, England.
15. Fairburn, C. G., Shafran, R., Cooper, Z. (1998). *Behaviour Research and Therapy Invited Essay. A cognitive behavioural theory of anorexia nervosa*. *Behaviour Research and Therapy*. Volume 37, Issue 1, p. 1-13.

16. Gordon, R. A. (1990). *Anorexia and bulimia: Anatomy of a social epidemic*. Basil Blackwell.
17. Hillman, H. (1979). *Book Review: Brain Energy Metabolism. Vol 72, Issue 2*. Preuzeto sa: <https://doi.org/10.1177/014107687907200230>.
18. Hudson, J., Hiripi, E., Pope H. G., Kessler, R. C. (2007). *The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication Biol Psychiatry. Vol 61(3) p. 348-58*. Preuzeto sa: doi: 10.1016/j.biopsych.2006.03.040.
19. Morgan, H.G., Russell, G. F. M. (1975). *Value of family background and clinical features as predictors of long-term outcome in anorexia nervosa: four-year follow-up study of 41 patients*, Psychol Med. 5:355–371.
20. Lee Winn, A., Townsend, L., Mendelson, T. (2016). *Associations of neuroticism and impulsivity with binge eating in a nationally representative sample of adolescents in the United States*, Personality and Individual Differences Volume 90,, Pages 66-72, Belfast, Northern Ireland.
21. Lillis, J., Jason, B., Luoma, Michael, E., Levin, Steven C. Hayes (2010). *Measuring Weight Self-stigma: The Weight Self-stigma Questionnaire*, Obesity research journal, Volume 18, issue 5, May Wiley Periodicals, LLC, Hoboken, New Jersey, USA.
22. Neumark-Sztainer, D., Wall, M.M., Levine, A., Eisenberg, M.E., Larson, N. (2007). *Yoga practice among ethnically/racially diverse emerging adults: Associations with body image, mindful and disordered eating, and muscle-enhancing behaviors*. Open Access. International Journal of Eating Disorders.
23. Nicdao, E.G., Hong, S., Takeuchi, D.T. (2007). *Prevalence and correlates of eating disorders among Asian Americans: results from the National Latino and Asian American Study*, International Journal of Eating Disorders; 40: S22-S26 ; Sidney, Australia.
24. Noordenbos, G., Seubring, A. (2006). *Criteria for recovery from eating disorders according to patients and therapists*, Eat Disord. Vol. 14(1):41-54. doi: 10.1080/10640260500296756.
25. Peterson, K. A. (2003). *A multicontextual study of environmental influences on the development of eating disordered symptomology in adolescents*, Ball State University ProQuest Dissertations Publishing, Muncie, IN, USA.
26. Salomé, A. W., Carolyn, B., Kathryn, E., Kanzler, Nicolas M., Sara E. Spinoza & Lisa Smith Kilpela (2021). *Binge eating among older women: prevalence rates and health correlates across three independent samples*, Journal of Eating Disorders volume 9, Article number: 132, Sidney, Australia.
27. Stanković, M., Potenza, A. (2010). *Obesity and Binge Eating Disorder*. Medicine, Psychology.

28. Strand, M., (2023). *Food and Trauma: Anthropologies of Memory and Postmemory*. Published: 04 April 2022. Volume 47, pages 466–494, Open Acces.
29. Striegel-Moore, R. H., Silberstein, L. R., Rodin, J. (1986). *Toward an understanding of risk factors for bulimia*. *American Psychologist*, 41(3), 246–263.
30. Susie, O., Lawrence, M. (ed.) (1987). *Fed up and Hungry*. London: The Women Press: 15-26, London, England. Arch Gen Psychiatry
31. Swanson, S. A., Crow, S. J., Grange, D., Swendsen, J., Merikangas, K. R. (2011). *Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents*. Results from the national comorbidity survey replication adolescent supplement. 68(7):714-23. Preuzeto sa doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.22.
32. Tanofsky-Kraff, M. (2008). *Binge eating among children and adolescents*. In E. Jelalian & R. G. Steele (Eds.), *Handbook of childhood and adolescent obesity* (pp. 43–59). Springer Science + Business Media. Berlin, Nemačka.
33. Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K., Bockting, W. (2015). *Development of the Gender Minority Stress and Resilience Measure*. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 2(1), 65–77, American Psychological Association.
34. Vasiljević, L. (2024). *Nesavršene - mitovi o ženskim mentalnim bolestima i njihovom lečenju*, Agora, Novi sad, Srbija.
35. Weiss, S. T., Horner, A., Shapiro, G., Sternberg, A. L. (2001). *The prevalence of environmental exposure to perceived asthma triggers in children with mild-to-moderate asthma: data from the Childhood Asthma Management Program (CAMP)*. *Childhood Asthma Management Program (CAMP) Research Group*107(4):634-40. doi: 10.1067/mai.2001.113869.
36. Wildes, J.E., Marcus, M.D. (2012). *Weight suppression as a predictor of weight gain and response to intensive behavioral treatment in patients with anorexia nervosa*. *Behav Res Ther*; 50: 266–274.

MODERN PSYCHOTHERAPY APPROACHES IN WORKING WITH EATING DISORDERS IN WOMEN

Lidija Vasiljević¹

Summary

Food unites and separates its consumers in relation to the cultural characteristics of the rituals associated with feeding, the importance attached to it in a certain culture, but also the addictiveness it can cause. Treating eating disorders as an addiction, while an important shift, can overlook other layers of the problem. The ambivalence that is acquired and adopted in relation to food, as a simultaneous source of pleasure and danger, is transmitted trans generationally through direct and indirect messages and often has a significant gender dimension, which requires differences in the approach of men and women in treatment. The paper analyzes various dimensions and factors of eating problems in relation to the psychological, anthropological, social, gender, transgenerational, political and symbolic dimensions. It also gives an overview of different approaches in psychotherapy and counseling, in relation to the subtypes of this problem with an emphasis on individual work with women suffering from the so-called binge eating disorder or serial overeating, which has been gaining momentum in recent years.

Keywords: food addiction, ambivalence, transgenerational messages, gender dimension.

¹ Lidija Vasiljević, "BIJELJINA" University, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, lorelailv@gmail.com